

उच्च स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की स्मार्ट क्लास के प्रति अभिवृत्ति

शोधार्थी राम कुमार यादव*, शिल्पी भण्डारी**, सीमा धवन***

एम० एड० छात्र, पी.एच.डी. शोधार्थिनी एवं प्रोफेसर(गाइड)

शिक्षा विभाग, बिड़ला परिसर एचएनबी गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखण्ड

Paper Received On: 12 December 2023

Peer Reviewed On: 28 January 2024

Published On: 01 February 2024

सारांश

मनुष्य के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का विशेष योगदान है शिक्षा वह आभूषण है जिससे अलंकृत होकर मनुष्य अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है प्रस्तुत शोध में उच्च स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की स्मार्ट कक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है उत्तराखण्ड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत उच्च स्तर के छात्र एवं शिक्षक प्रशिक्षु पर स्मार्ट कक्षा के प्रति अभिवृद्धि के मापन हेतु प्रशिक्षण का प्रशासन कर सांख्यिकीय गणना द्वारा परिणाम प्राप्त किए गए जिससे यह ज्ञात हुआ कि महिलाओं कला वर्ग के छात्रों एवं गैर शिक्षक प्रशिक्षण छात्रों का झुकाव पुरुष विज्ञान वर्ग के छात्र एवं शिक्षक प्रशिक्षण छात्रों से कम है आता है स्मार्ट कक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति यदि सकारात्मक होगी तो नहीं संकोच भारत में तकनीकी शिक्षा में कुशल नागरिक तैयार होंगे स्मार्ट कक्षा के द्वारा ही छात्रों की भी सर्वांगीण विकास संभव है जो भारत के नागरिकों का सारंगढ़ विकास होगा तब भारत भी अन्य देशों में अग्रणी होगा।

शब्द कुंजी (Keywords) :- उच्च स्तर, विद्यार्थी, स्मार्ट कक्षा, अभिवृत्ति

प्रस्तावना (Introduction): आधुनिक युग शिक्षा में क्रांति का युग है, जिससे मनुष्य के जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है। प्राचीन समय से चली आ रही पारंपरिक शिक्षा पद्धति में अमूल्य चुक परिवर्तन की नितांत आवश्यकता प्रतीत हुई है। प्रारंभ में शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती थी, जो व्याख्यान विधि पर आधारित थी। यह विधि गुरुकुल से प्रारंभ होकर आज के वर्तमान विद्यालय में भी प्रचलन में है। कक्षा शब्द का अर्थ हम शिक्षक, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड से लगते हैं जिसमें समय अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। यही समय की मांग है।

आज केंद्र व राज्य सरकारों ने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों को आधुनिकता से जोड़ने के लिए अधिक प्रयास कर रही है। प्रत्येक स्तर पर स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही है। प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु शिक्षा तकनीकी कौशल प्रदान कर रही है, जो की आधुनिक मशीनों को संचालित करने हेतु नितांत आवश्यक है। इस गत्यात्मक समाज में कंप्यूटर एक आवश्यक अंग बन गया है, जो की शैक्षिक जगत में एक विषय के रूप में अपना स्थान बना लिया है। परिवर्तित समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षा से महती अपेक्षाएं रखी जाती है, जो समाज की महत्वपूर्ण अभिकरण है।

शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study): प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नानुसार है-

1. स्मार्ट क्लास के प्रति छात्र एवं छात्राओं की अभिवृत्ति का अध्ययन करना ।
2. स्मार्ट क्लास के प्रति विज्ञान एवं कला वर्ग के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना ।

शोध परिकल्पनाएं (Hypothesis of the Study): प्रस्तुत शोध की परिकल्पनाएं निम्नलिखित है-

1. छात्र और छात्राओं की स्मार्ट क्लास के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
2. कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की स्मार्ट क्लास के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

परिसीमन(Delimitation)

1. प्रस्तुत शोध कार्य एचएनबी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर के छात्र-छात्राओं तक सीमित रहेगा।
2. प्रस्तुत शोध कार्य एचएनबी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर के कला व विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों तक सीमित रहेगा।

शोध प्रविधि (Research Methodology)

शोध विधि (Research Method):-प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने अपने शोध अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का चयन निम्नलिखित कारणों से किया है जो इस प्रकार से वर्णित है:-

1. प्रस्तुत शोध कार्य वर्तमान परिस्थितियों एवं समूह से सम्बन्धित है।
2. प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता को उच्च स्तर के विभिन्न संकाय वाले विद्यार्थियों में स्मार्ट कक्षा द्वारा अभिवृत्ति का पता लगाना है जो कि सर्वे द्वारा ही संभव है।
3. प्रस्तुत शोधकार्य संख्यात्मक शोध पर आधारित है।

तालिका संख्या 1.1-

क्र.सं. (Sr.n.)	मापन (Rating)	प्रदत्त (Scoring)
1.	Very Low	30-50
2.	Low	51-80
3.	Neutral	81-90
4.	High	91-120
5.	Very High	121-150

न्यादर्श (Sample): प्रस्तुत शोध में आकड़े मान हेतु यादृच्छिक नमूना प्रयोग किया जाएगा।

उपकरण (Tools): प्रस्तुत शोध में अभिवृत्ति मापन हेतु स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है-

चर (Variables): प्रस्तुत शोध में चरों का वर्गीकरण निम्नप्रकार से है-

1. स्वतंत्र चर- छात्र व छात्राएं
2. आश्रित चर- स्मार्ट कक्षा के प्रति अभिवृत्ति

सांख्यिकीय विश्लेषण (Statistic Operations): प्रस्तुत शोध में सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, स्वतंत्रता की कोटि व t मान की गणना की गई।

परिणाम (Result)

तालिका संख्या 1.2-

क्र.सं. Sr.n	मापन (Rating)	प्रदत्त (Scoring)	छात्रों की संख्या (No. Of Students)	प्रतिशत (Percentage)
1.	Very Low	30-50	0	0
2.	Low	51-80	03	2.86
3.	Neutral	81-90	14	13.33
4.	High	91-120	81	77.14
5.	Very High	121-150	07	6.67

आरेख संख्या 1

आरेख संख्या 1 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 1 से 0% छात्र पूर्ण सहमत, 1% छात्र सहमत, 10% छात्र तटस्थ, 56% छात्र असहमत व 33% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 2

आरेख संख्या 2 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 2 से 16% छात्र पूर्ण सहमत, 46% छात्र सहमत, 29% छात्र तटस्थ, 9% छात्र असहमत व 0% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 3

आरेख संख्या 3 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 3 से 0% छात्र पूर्ण सहमत, 2% छात्र सहमत, 13% छात्र तटस्थ, 53% छात्र असहमत व 32% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 4

आरेख संख्या 4 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 4 से 5% छात्र पूर्ण सहमत, 28% छात्र सहमत, 26% छात्र तटस्थ, 37% छात्र असहमत व 4% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 5

आरेख संख्या 5

आरेख संख्या 5 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 5 से 0% छात्र पूर्ण सहमत, 23% छात्र सहमत, 19% छात्र तटस्थ, 42% छात्र असहमत व 16% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 6

आरेख संख्या 6 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 6 से 0% छात्र पूर्ण सहमत, 6% छात्र सहमत, 17% छात्र तटस्थ, 61% छात्र असहमत व 16% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 7

आरेख संख्या 7 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 7 से 1% छात्र पूर्ण सहमत, 7% छात्र सहमत, 29% छात्र तटस्थ, 47% छात्र असहमत व 16% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 8

आरेख संख्या 8 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 8 से 4% छात्र पूर्ण सहमत, 22% छात्र सहमत, 17% छात्र तटस्थ, 50% छात्र असहमत व 7% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 9

आरेख संख्या 9 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 9 से 1% छात्र पूर्ण सहमत, 22% छात्र सहमत, 23% छात्र तटस्थ, 50% छात्र असहमत व 15% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 10

आरेख संख्या 10 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 10 से 0% छात्र पूर्ण सहमत, 11% छात्र सहमत, 17% छात्र तटस्थ, 57% छात्र असहमत व 15% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 11

आरेख संख्या 11 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 11 से 5% छात्र पूर्ण सहमत, 25% छात्र सहमत, 21% छात्र तटस्थ, 43% छात्र असहमत व 6% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 12

आरेख संख्या 12 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 12 से 7% छात्र पूर्ण सहमत, 33% छात्र सहमत, 20% छात्र तटस्थ, 34% छात्र असहमत व 6% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

20% छात्र तटस्थ, 34% छात्र असहमत व 6% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 13

आरेख संख्या 13 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 13 से 10% छात्र पूर्ण सहमत, 30% छात्र सहमत, 24% छात्र तटस्थ, 29% छात्र असहमत व 7% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 14

आरेख संख्या 14 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 14 से 3% छात्र पूर्ण सहमत, 12% छात्र सहमत, 17% छात्र तटस्थ, 49% छात्र असहमत व 19% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 15

आरेख संख्या 15 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 15 से 1% छात्र पूर्ण सहमत, 4% छात्र सहमत, 24% छात्र तटस्थ, 51% छात्र असहमत व 20% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 16

आरेख संख्या 16 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 16 से 8% छात्र पूर्ण सहमत, 30% छात्र सहमत, 29% छात्र तटस्थ, 28% छात्र असहमत व 5% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 17

आरेख संख्या 17 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 17 से 5% छात्र पूर्ण सहमत, 29% छात्र सहमत, 25% छात्र तटस्थ, 34% छात्र असहमत व 7% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 18

आरेख संख्या 18 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 18 से 18% छात्र पूर्ण सहमत, 32% छात्र सहमत, 32% छात्र तटस्थ, 15% छात्र असहमत व 3% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 19

आरेख संख्या 19 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 19 से 14% छात्र पूर्ण सहमत, 37% छात्र सहमत, 20% छात्र तटस्थ, 24% छात्र असहमत व 5% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 20

आरेख संख्या 20 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 20 से 2% छात्र पूर्ण सहमत, 7% छात्र सहमत, 19% छात्र तटस्थ, 52% छात्र असहमत व 20% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 21

आरेख संख्या 21 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 21 से 10% छात्र पूर्ण सहमत, 37% छात्र सहमत, 31% छात्र तटस्थ, 20% छात्र असहमत व 2% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 22

आरेख संख्या 22 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 22 से 0% छात्र पूर्ण सहमत, 5% छात्र सहमत, 23% छात्र तटस्थ, 53% छात्र असहमत व 19% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 23

आरेख संख्या 23 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 23 से 8% छात्र पूर्ण सहमत, 34% छात्र सहमत, 29% छात्र तटस्थ, 26% छात्र असहमत व 3% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 24

आरेख संख्या 24 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 24 से 7% छात्र पूर्ण सहमत, 29% छात्र सहमत, 37% छात्र तटस्थ, 24% छात्र असहमत व 3% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 25

आरेख संख्या 25 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 25 से 1% छात्र पूर्ण सहमत, 5% छात्र सहमत, 16% छात्र तटस्थ, 48% छात्र असहमत व 30% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 26

आरेख संख्या 26 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 26 से 0% छात्र पूर्ण सहमत, 1% छात्र सहमत, 25% छात्र तटस्थ, 48% छात्र असहमत व 26% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 27

आरेख संख्या 27 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 27 से 0% छात्र पूर्ण सहमत, 2% छात्र सहमत, 16% छात्र तटस्थ, 56% छात्र असहमत व 26% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 29

आरेख संख्या 29 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 29 से 0% छात्र पूर्ण सहमत, 7% छात्र सहमत, 26% छात्र तटस्थ, 48% छात्र असहमत व 19% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 28

आरेख संख्या 28 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 28 से 1% छात्र पूर्ण सहमत, 6% छात्र सहमत, 22% छात्र तटस्थ, 53% छात्र असहमत व 18% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

आरेख संख्या 30

आरेख संख्या 30 से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न संख्या 30 से 0% छात्र पूर्ण सहमत, 0% छात्र सहमत, 8% छात्र तटस्थ, 55% छात्र असहमत व 37% छात्र पूर्ण असहमत हैं।

तालिका संख्या 1.3- विद्यार्थियों का लिंग, विषय वर्ग के आधार पर विवरण

Gender	N	Percentage	Stream	N	Percentage
Female	39	37	Science	56	53
Male	66	63	Art	49	47
Total	105	100%	Total	105	100%

आरेख संख्या 1.3.1-Male and Female

आरेख संख्या 1.3.2- Science and Art's

उपरोक्त तालिका संख्या 1.3 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत शोध कार्य में 39 (37%) महिलाएँ व 66 (63%) पुरुष व 56 (53%) विज्ञान वर्ग के छात्र और 49 (47%) कला वर्ग के छात्र शामिल हुए।

परिकल्पना 1- छात्र और छात्राओं की स्मार्ट क्लास के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

तालिका संख्या 1.4- स्मार्टक्लास के प्रति छात्र एवं छात्राओं की अभिवृत्ति

Gender	N	Mean	Std. Deviation	t	df	Sig.
Female	39	103.41	14.685	0.20591	103	NS
Male	66	104	13.876			

आरेख संख्या 1.4.1-स्मार्टक्लास के प्रति छात्र एवं छात्राओं की अभिवृत्ति

तालिका संख्या 1.4 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्मार्ट कक्षा के क्षेत्र में छात्रों की अभिवृत्ति के सम्बन्ध में महिला छात्रों का मध्यमान 103.41 एवं मानक विचलन 14.685 तथा पुरुष छात्रों का माध्यमान 104 एवं मानक विचलन 13.876 है तथा t का मान 0.20591 है। जिसके आधार पर परिकल्पना असार्थक सिद्ध हुई व निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत नहीं हुई अतः निष्कर्ष निकला जा सकता है कि स्मार्ट कक्षा के क्षेत्र में महिला छात्रों पुरुष छात्रों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। आरेख संख्या 1.4.1 के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि पुरुष का औसत मान महिलाओं के औसत मान से अपेक्षाकृत अधिक है।

परिकल्पना 2- कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की स्मार्ट क्लास के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

तालिका संख्या 1.5- स्मार्ट क्लास के प्रति विज्ञान एवं कला वर्ग के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति

Stream	N	Mean	Std. Deviation	t	df	Sig.
Science	56	104.05	15.437		103	NS
Art's	49	103.46	12.586	0.210603		

आरेख संख्या 1.5.1- स्मार्ट क्लास के प्रति विज्ञान एवं कला वर्ग के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति

तालिका संख्या 1.5 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्मार्ट कक्षा के क्षेत्र में छात्रों की अभिवृत्ति के सम्बन्ध में विज्ञान वर्ग छात्रों का मध्यमान 104.05 एवं मानक विचलन 15.437 तथा कला वर्ग के छात्रों का माध्यमान 103.46 एवं मानक विचलन 12.586 है तथा t का मान 0.210603 है। जिसके आधार पर परिकल्पना

असार्थक सिद्ध हुई व निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत नहीं हुई अतः निष्कर्ष निकला जा सकता है कि स्मार्ट कक्षा के क्षेत्र में विज्ञान वर्ग व कला वर्ग छात्रों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। आरेख संख्या 4.5.1 के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि विज्ञान वर्ग का औसत मान कला वर्ग के औसत मान से अपेक्षाकृत अधिक है।

परिचर्चा एवं सुझाव (Discussion and Suggestions): वर्तमान समय में महिलाओं को समाज में समानता व आगे बढ़ने का तो अवसर प्राप्त है किन्तु आज भी उनको कम तवज्जो दिया जाता है। महिलाओं की शैक्षिक स्तर को पुरुषों के समतुल्य लेन हेतु उच्च शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं उन्हें इस सम्बन्ध में प्रशिक्षित व जागरूक करने की आवश्यकता है। विज्ञान वर्ग के छात्रों का तकनीकी के क्षेत्र में काफी सक्रियता रहती है और वे अपेक्षाकृत अधिक जागरूक भी होते हैं जिस कारण विज्ञान वर्ग के छात्र का मध्यमान कला वर्ग के छात्र के मध्यमान से अपेक्षाकृत अधिक है। इस सम्बन्ध में कला वर्ग के छात्रों को आगे लाने हेतु विभाग में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे अपेक्षाकृत अंतर को समाप्त किया जा सके।

निष्कर्ष (Conclusion): प्रस्तुत शोध से प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित है-

1. पुरुषों का मध्यमान महिलाओं के मध्यमान से अपेक्षाकृत अधिक है।
2. विज्ञान वर्ग के छात्र का मध्यमान कला वर्ग के छात्र के मध्यमान से अपेक्षाकृत अधिक है।

सन्दर्भ(References)

स्मार्ट कक्षाएं: शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, द्वारा सुभाष चंद्र शर्मा और रजत सक्सेना (2018)

स्मार्ट कक्षाएं: डिजिटल युग में शिक्षा का भविष्य, द्वारा राकेश कुमार (2020)

सिंह, बी.पी. (2001). शिक्षण अभिवृत्ति: एक आलोचनात्मक अध्ययन. नई दिल्ली: आरसीडीएफ

Kaul, Lokesh (2002). Methodology of Education Research, New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.